

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892391>

PANDEMIYADAN KEYIN RAQAMLI SAVDO O'SISHI VA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIDAGI O'ZGARISHLAR

Muminov Muslimbek

Teacher of "Learning Skills Lab" o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Covid 19 pandemiyasining raqamli savdoni o'sishiga ta'siri va iste'molchilar xulq-atvoriga ijobiy ta'siri haqida fikr mulohazalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** COVID 19, pandemiya, iste'molchilar xulq atvori, Sun'iy intellekt(SI), virtual reallik (VR).*

Pandemiya davrida global miqyosda iqtisodiyotning ko'plab sohalari katta o'zgarishlarga uchradi, bu jarayonda raqamli savdo eng ko'zga ko'ringan yo'nalishlardan biriga aylandi. Koronavirus pandemiyasi odamlarning kundalik hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, jismoniy do'konlar va xizmatlarga bo'lgan kirishni chekladi, bu esa raqamli platformalar orqali mahsulot va xizmatlarga talabni oshirdi. Shuningdek, iste'molchilar xulq-atvori ham o'zgarib, onlayn xarid qilish odatlari va afzalliklari keng miqyosda shakllandi.

Koronavirus pandemiyasi dunyo iqtisodiyotini o'zgarishga majbur qildi, buning oqibatida raqamli texnologiyalar va elektron tijoratning roli sezilarli darajada oshdi. Bir vaqtlar jismoniy do'konlardan xarid qilishga ustunlik berilgan bo'lsa, pandemiya davrida onlayn savdo kanallari asosiy xarid platformasiga aylandi. Bu jarayon faqat vaqtinchalik o'zgarish emas, aksincha, pandemiyadan keyin ham davom etadigan global trenddir. Ushbu maqolada pandemiyadan keyin raqamli savdoning o'sishi va iste'molchilarning xulq-atvorida yuz bergan asosiy o'zgarishlar tahlil qilinadi.

Pandemiya davrida jismoniy masofa saqlash va karantin choralarining joriy etilishi raqamli savdoning o'sishiga sabab bo'ldi. Bu davrda kompaniyalar o'z faoliyatini raqamli platformalarga ko'chirishga majbur bo'ldi, xaridorlar esa onlayn

xarid qilishning qulayligini yanada ko'proq anglab yetdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda global elektron tijoratning hajmi 26% ga o'sdi, bu esa oldingi yillardagi o'sish ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori edi. Pandemiya raqamli savdoga keng yo'l ochib, uning doimiy o'sishiga zamin yaratdi.

Pandemiyadan keyin ham raqamli savdo platformalari rivojlanishda davom etmoqda. Bu davrda raqamli marketing strategiyalari, logistika texnologiyalari va mijozlarga xizmat ko'rsatish vositalari takomillashtirildi. Ko'plab korxonalar iste'molchilar uchun ko'p kanalli (omnichannel) savdo tajribalarini yaratishga e'tibor qaratdilar, bunda xaridorlar nafaqat veb-saytlardan, balki mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa raqamli kanallar orqali ham mahsulot sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Pandemiya iste'molchilarning xarid qilish odatlarida ham katta o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bir necha asosiy o'zgarishlar quyidagicha:

Pandemiya ko'plab odamlarga onlayn xarid qilishning qulayligini ochib berdi. Oldinlari faqat jismoniy do'konlarga murojaat qilgan iste'molchilar endi raqamli platformalardan keng foydalanishni boshladi. Bu odat pandemiya cheklovlari tugagach ham saqlanib qolmoqda, chunki ko'p iste'molchilar uchun bu vaqtni tejash va yanada ko'proq tanlov imkoniyatiga ega bo'lish demakdir.

Onlayn xaridlar bilan bir qatorda mahsulotlarni yetkazib berish xizmatlariga bo'lgan talab ham keskin oshdi. Pandemiya paytida ko'plab odamlar do'konlarga borishni cheklab, o'z xaridlarini uylariga yetkazib berilishini afzal ko'rishdi. Pandemiya davrida iste'molchilar o'z xaridlarida gigiyena va xavfsizlikka ko'proq e'tibor bera boshladilar. Jismoniy do'konlarga borganlarida kontakti minimal darajada qilish, raqamli to'lovlarni afzal ko'rish va o'z salomatliklarini saqlash uchun kontakt bo'lmagan yetkazib berish xizmatlaridan foydalanish keng tarqaldi.

Pandemiya davrida ko'plab iste'molchilar atrof-muhit va barqarorlik masalalariga ko'proq e'tibor qarata boshladilar. Ular barqaror ishlab chiqarish jarayonlariga ega kompaniyalar mahsulotlarini sotib olishni ma'qul ko'rmoqda. Bu esa korxonalarini o'z ishlab chiqarish zanjirlarida ekologik mas'uliyatni oshirishga majbur qilmoqda.

Iste'molchilar pandemiya davrida va undan keyin raqamli savdo tajribasini yanada boyitishni istaydilar. Kompaniyalar virtual reallik (VR), sun'iy intellekt (AI) va boshqa innovatsion texnologiyalarni tatbiq etib, xaridorlarga mahsulotlarni sinab ko'rish yoki o'zlari uchun mos variantlarni topish imkoniyatini yaratmoqda. Masalan, kiyim-kechak do'konlari raqamli o'lchov tizimlari va virtual kiyinish kabinalarini joriy etishmoqda.

Pandemiyadan keyin raqamli savdo va iste'molchilarning raqamli xulq-atvori kelajakda ham rivojlanishda davom etadi. Birinchidan, kompaniyalar raqamli platformalarga investitsiyalarni oshirish orqali iste'molchilar uchun ko'p kanalli savdo tajribalarini yaratishga e'tibor qaratadi. Shuningdek, sun'iy intellekt va tahliliy texnologiyalar yordamida mijozlarning xarid qilish odatlarini tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatishga yo'naltirilgan raqamli strategiyalar yanada takomillashtiriladi.

Pandemiya davrida raqamli savdo sezilarli darajada o'sdi va bu jarayon pandemiyadan keyin ham davom etmoqda. Iste'molchilar xulq-atvoridagi o'zgarishlar onlayn xarid qilishga bo'lgan talabning oshishi, yetkazib berish xizmatlarining kengayishi va texnologiyalarning savdo jarayonlariga joriy etilishi bilan ifodalanmoqda. Kelajakda raqamli savdo texnologik innovatsiyalar yordamida yanada rivojlanib, iste'molchilar uchun ko'p kanalli va shaxsiylashtirilgan savdo tajribalarini yaratishda davom etadi. Bu jarayonlar nafaqat savdo sohasi, balki butun global iqtisodiyotga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Melović, B., Jocović, M., Dabić, M., Vulić, T. B., & Dudic, B. (2020). The impact of digital transformation and digital marketing on the brand promotion, positioning and electronic business in Montenegro. *Technology in Society*, Elsevier.
2. Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, Elsevier.
3. Bala, M., & Verma, D. (2018). A critical review of digital marketing. SSRN